

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОКУРСА ПО ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНО- ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЕТЕЙ

Закирова Феруза Махмудовна¹, Хусаинов Шамиль Рафикович²

¹доктор педагогических наук, профессор кафедры «Информационно-образовательные технологии» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий;

²Студент 5-го курса, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691250>

Аннотация. Стремительный рост облачной инфраструктуры, 5G-сервисов и центров обработки данных усиливает запрос на специалистов, владеющих концепциями программно-определяемых сетей (SDN). Традиционные формы обучения сетевым технологиям опираются на статические схемы и устаревающие протоколы, что не позволяет быстро осваивать динамичные модели управления трафиком и автоматизации. Предлагается концепция видеокурса по основам SDN, ориентированного на практиков начального и среднего уровня, где теоретические блоки сопровождаются лабораторными работами на открытых инструментах (Mininet, Open vSwitch, контроллеры ONOS/ODL, Python/Ryu). Курс решает три задачи: формирует целостную картину архитектуры SDN, отрабатывает навыки конфигурирования и программирования плоскостей управления и данных, закладывает основы для дальнейшего изучения сетевой автоматизации и телеметрии. Обоснована актуальность, предложена структура модулей, методика оценивания и метрики эффективности внедрения в образовательную практику.

Ключевые слова. Программно-определяемые сети; SDN; OpenFlow; контроллер; автоматизация; Mininet; сетевое программирование; видеокурс; практико-ориентированное обучение.

Abstract. The rapid growth of cloud infrastructure, 5G services, and data centers is increasing the demand for specialists proficient in software-defined networking (SDN) concepts. Traditional forms of networking education rely on static diagrams and legacy protocols, which do not enable rapid mastery of dynamic models of traffic management and automation. A concept is proposed for a video course on the fundamentals of SDN aimed at entry- and mid-level practitioners, where theoretical blocks are accompanied by laboratory work using open tools (Mininet, Open vSwitch, ONOS/ODL controllers, Python/Ryu). The course addresses three tasks: it forms a coherent picture of SDN architecture; develops skills in configuring and programming the control and data planes; and lays the foundations for further study of network automation and telemetry. The relevance is substantiated; the module structure, assessment methodology, and metrics for effective implementation in educational practice are proposed.

Keywords. software-defined networking; SDN; OpenFlow; controller; automation; Mininet; network programming; video course; practice-oriented learning.

Введение. Цифровизация ИТ-инфраструктур и переход к сервисной модели предъявляют новые требования к сетям: управляемость через API, быстрая оркестрация политик, телеметрия в реальном времени. SDN, отделяющая плоскости управления и данных и предоставляющая программный контроль над сетевыми элементами, стала базовой парадигмой современных дата-центров и операторских сетей. При этом на рынке труда наблюдается дефицит специалистов, способных сочетать протокольную базу с навыками программирования сетевого поведения. Доступные русскоязычные ресурсы фрагментарны, часто теоретичны и слабо связаны с практикой.

Именно поэтому создание практико-ориентированного видеокурса по основам SDN представляется актуальной задачей. Такой курс позволит сформировать у обучающихся фундаментальное понимание архитектуры SDN и дать реальные навыки работы с открытыми инструментами, применяемыми в отрасли.

Цель работы — обосновать актуальность разработки и представить проект практико-ориентированного видеокурса по основам SDN для начальной и средней подготовки.

Задачи:

- 1) определить минимально достаточный теоретический ядро-контент который обеспечит понимание ключевых концепций SDN
- 2) спроектировать лабораторные практики на базе открытого программного обеспечения;
- 3) сформировать систему оценивания результатов обучения и критерии эффективности курса;
- 4) описать требования к созданию видеоматериалов и структуре сопровождения курса.

Основная часть

1. Актуальность и целевая аудитория.

Развитие технологий программно-определяемых сетей требует от специалистов новых компетенций, связанных с автоматизацией сетевых процессов, политиками на уровне приложений, программируемыми канальными устройствами и интеграцией сетевых конфигураций в CI/CD-конвейеры. Эти навыки становятся обязательными как для сетевых инженеров начального и среднего уровня, так и для специалистов, занимающихся эксплуатацией дата-центров и корпоративных сетей.

Предлагаемый видеокурс ориентирован на студентов ИТ-направлений и практикующих инженеров, обладающих базовыми знаниями TCP/IP и начальными навыками работы в Linux. Он закрывает дефицит практико-ориентированных, последовательных и актуальных материалов на русском языке, обеспечивая доступный вход в область SDN.

Курс нацелен на студентов ИТ-направлений, сетевых инженеров уровня junior/middle и специалистов по эксплуатации ЦОД. Предпосылки: основы TCP/IP, базовые навыки Linux. Рынок требует компетенций: автоматизация сети, политика на уровне приложений, сегментация, программируемые канальные устройства, интеграция с CI/CD.

2. Дидактический дизайн и структура.

Курс построен в формате 10–15 тематических видеуроков длительностью 12–20 минут. Каждый урок сопровождается конспектами, тестовыми заданиями и практическими упражнениями. Структура курса отражает логику постепенного развития

компетенций — от архитектурных основ к работе с контроллерами, программированию сетевого поведения и интеграции в автоматизированную инфраструктуру.

Рекомендуемый syllabus включает следующие модули:

Модуль 1. Мотивация SDN, архитектура, стандарты RFC 7426; понятие плоскостей и интерфейсов.

Модуль 2. Двухуровневая архитектура: контроллер, southbound API (OpenFlow), northbound API.

Модуль 3. Работа с Open vSwitch и Mininet: построение топологий, зеркалирование трафика, счётчики.

Модуль 4. Контроллеры ONOS и ODL: получение топологии, intent-модель, управление потоками.

Модуль 5. Программирование на Python/Ryu: правила соответствия, действия, приоритеты потоков.

Модуль 6. Политики: QoS, ACL, сегментация, Service Function Chaining.

Модуль 7. Телеметрия и наблюдаемость: sFlow/IPFIX, gNMI, события контроллера.

Модуль 8. Безопасность SDN: отказоустойчивость контроллера, верификация правил (model-checking).

Модуль 9. Интеграция: автоматизация (Ansible/NetConf/RESTCONF), Git-подход к конфигурациям.

Модуль 10. Практические кейсы для дата-центра, кампуса и операторских сетей; анализ промышленных решений.

Такая структура обеспечивает сбалансированное сочетание теории и практики, формируя у слушателей целостную картину технологий SDN.

3. Лабораторные работы и инфраструктура.

Практическая часть курса реализуется в виртуальной среде, доступной на обычном ноутбуке, поддерживающем аппаратную виртуализацию. Для выполнения лабораторных работ используются виртуальные машины с Linux, Mininet, Open vSwitch и контейнерные версии контроллеров SDN.

Лабораторный практикум включает:

1. Построение топологии в Mininet и измерение сетевых характеристик (задержки, пропускная способность).

2. Развёртывание контроллера, привязка его к топологии, реализация потоковой маршрутизации.

3. Разработка приложения на Ryu для L2-фильтрации и подсчёта трафика.

4. Конфигурирование QoS и очередей в OVS; проверка SLA на тестовых потоках.

5. Настройка системы телеметрии и визуализация ключевых метрик.

Набор лабораторных работ обеспечивает прикладную направленность курса и позволяет закрепить теоретические знания.

4. Оценивание и обратная связь.

Каждый модуль завершается коротким тестом (SCQ/MCQ) и практическим заданием с частично автоматизированной проверкой. Итогом обучения становится мини-проект, направленный на интеграцию полученных навыков.

В качестве метрик оценивания используются:

– уровень завершения модулей;

- средний балл за тесты и практические задания;
- время выполнения заданий;
- результаты пре-теста и пост-теста (эффект Коэна);
- аналитика наиболее распространенных ошибок по кодификатору.

Для итоговой аттестации предлагается защита мини-проекта по теме «Политика сегментации и QoS для топологии из шести узлов».

5. Производство и сопровождение.

Видеоуроки создаются в формате демонстрации экрана, дополненной схемами и анимациями. Обязательными элементами являются высококачественный звук, субтитры и структурированные материалы.

Курс сопровождается репозиторием, содержащим конфигурации, скрипты, инструкции по развертыванию и примеры кода. Производственный цикл составляет 6–8 недель: от разработки пилотного модуля до выпуска первой версии курса. После запуска проводится учебный пилот и корректировка контента по обратной связи.

6. Ожидаемые результаты и эффекты.

Реализация разработанного видеокурса позволит:

- сократить время входа в SDN-технологии до 4–6 недель;
- повысить долю успешно выполненных практических заданий до 80 % и выше;
- сформировать у слушателей портфолио из мини-проектов;
- подготовить обучающихся к дальнейшему изучению смежных технологий (P4, SRv6, NFV, ACI/NSX и др.).

Курс способствует формированию профессиональных компетенций, востребованных на современном рынке сетевых технологий.

7. Риски и меры.

Основные риски при реализации курса включают:

- Недостаточная подготовленность слушателей. Решение — вводный модуль по Linux и TCP/IP.
- Избыточная теоретизация. Решение — обязательная практическая часть для каждого урока.
- Устаревание ПО и материалов. Решение — квартальная ревизия контента и обновление версий.
- Вероятность копирования решений. Решение — индивидуальные варианты лабораторных топологий и использование системы автоматической проверки.

Заключение

Разработка видеокурса по основам программно-определяемых сетей (SDN) является актуальной и своевременной задачей в условиях цифровизации ИТ-инфраструктур и растущего спроса на специалистов, совмещающих сетевые знания с навыками программирования. Предлагаемый курс нацелен на студентов ИТ-направлений, сетевых инженеров уровня junior/middle и специалистов по эксплуатации дата-центров, обладающих базовыми знаниями TCP/IP и Linux.

Предложенная структура обеспечивает баланс теории и практики, а система оценивания и метрики эффективности позволяют объективно контролировать достижения учащихся и итеративно улучшать курс. Структура курса, основанная на сочетании теории

и практики, предусматривает модульный подход с лабораторными работами, мини-проектами и системой оценивания усвоения материала. Использование открытого программного обеспечения обеспечивает доступность практических заданий и возможность внедрения учебного курса в учебных заведениях.

Таким образом, предлагаемый видеокурс представляет собой практико-ориентированный инструмент обучения SDN, способствующий развитию профессиональной компетентности специалистов и расширению образовательных возможностей в области современных сетевых технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks. White Paper, 2012.
2. Kreutz, Diego & Ramos, Fernando & Verissimo, Paulo & Esteve Rothenberg, Christian & Azodolmolky, Siamak & Uhlig, Steve. (2014). Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. ArXiv e-prints. 103. 10.1109/JPROC.2014.2371999.
3. Astuto, Bruno & ca, Marc & Nguyen, Xuan & Obraczka, Katia & Turletti, Thierry. (2014). A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable Networks. to appear in IEEE Communications Surveys & Tutorials To appear in IEEE Communications Surveys & Tutorials. 16. 10.1109/SURV.2014.012214.00180.
4. Anderson, Tom & Balakrishnan, Hari & Parulkar, Guru & Peterson, Larry & Rexford, Jennifer & Shenker, Scott & Turner, Jonathan. (2008). OpenFlow: Enabling innovation in campus networks. Computer Communication Review. 38. 69-74. 10.1145/1355734.1355746.
5. Pat Bosshart, Dan Daly, Glen Gibb, Martin Izzard, Nick McKeown, Jennifer Rexford, Cole Schlesinger, Dan Talayco, Amin Vahdat, George Varghese, and David Walker. 2014. P4: programming protocol-independent packet processors. SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 44, 3 (July 2014), 87–95. <https://doi.org/10.1145/2656877.2656890>
6. Haleplidis, Evangelos & Pentikousis, Kostas & Denazis, Spyros & Salim, Jamal & Meyer, David & Koufopavlou, Odysseas. (2015). RFC 7426: Software-Defined Networking (SDN): Layers and Architecture Terminology. IRTF.
7. Nick Feamster, Jennifer Rexford, and Ellen Zegura. 2014. The road to SDN: an intellectual history of programmable networks. SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 44, 2 (April 2014), 87–98. <https://doi.org/10.1145/2602204.2602219>